

Nombre autora: Waldimeiry Correa da Silva

ORCID: [0000-0002-1863-8454](https://orcid.org/0000-0002-1863-8454)

Departamento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales/Universidad de Sevilla

Título del Capítulo: “Teorías Críticas del Derecho y Feminismo Postcolonial: La Necesaria Revisión De La Praxis Normativa Sobre La Trata De Persona”.

Título de la Obra: Revista General de Derecho Público Comparado/ Iustel, núm.31, Julio (2022), pp.1-26.

(<http://agora.edu.es/servlet/articulo?codigo=8502912>)

Doi:

ISSN: 1988-5091

SUMARIO: I. BREVES REFLEXIONES INICIALES. - II. LAS TEORÍAS FEMINISTAS A PARTIR DE LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA CRÍTICA DEL DERECHO. - III. LA CONTRIBUCIÓN DEL FEMINISMO POSTCOLONIAL. - IV. APORTACIONES DEL POSTCOLONIALISMO FEMINISTA PARA LA PRAXIS SOCIAL. - IV.1. EL ACTUAL RÉGIMEN DE ENFRENTAMIENTO A LA TRATA COMO RESULTADO DE UNA PRAXIS NORMATIVA HEGEMÓNICA. - IV.2 EL CHOQUE ENTRE EL DISCURSO HEGEMÓNICO SOBRE LA TRATA Y SUS CONSECUENCIAS PARA LAS TRABAJADORAS SEXUALES MIGRANTES. - V. CONSIDERACIONES FINALES.

Resumen: Las teorías feministas del Derecho vienen siendo objeto de debate a partir de diferentes perspectivas. Este estudio tiene el objetivo de examinar estas teorías feministas a partir de la teoría crítica del Derecho. A estos efectos, se analiza la contribución del feminismo postcolonial que permite una discusión feminista más inclusiva que abarque las cuestiones de raza, identidad, clase y origen. Estos elementos ofrecen un análisis interseccional que revelan cómo los hechos y las instituciones reproducen relaciones de poder que producen, reproducen y mantienen la subordinación de las mujeres. En este entorno, se indaga sobre cuál sería el papel del Derecho como herramienta de transformación social. Para responder a este objetivo, se plantea una revisión bibliográfica de literatura sobre la teoría crítica del derecho y feminismo crítico y postcolonial, además de un estudio de caso sobre la gobernanza global en materia de trata de personas desde las lentes del poscolonialismo feminista.

Palabras-claves: Teorías feministas del Derecho; feminismo postcolonial; interseccionalidad; Trata de personas.

Abstract:

While feminist legal theories have been historically debated from diverse angles, this study aims to examine feminist theories from the perspective of critical legal theory. In this regard, this article analyses the contribution of postcolonial feminism and how it allows a more inclusive feminist discussion that incorporates issues of race, identity, class, and origin. The intersectional analysis of these elements also evinces the facts and the institutions that reproduce the power relations involved in maintaining the subordination of women. In this complex environment, the present study examines the role of law as a possible tool for social transformation. In order to explore this possibility, the article combines the bibliographical review of the literature on the critical theory of

law and postcolonial feminism with a case study on global governance in the matter of human trafficking from the perspective of feminist postcolonialism.

Keywords:

Referencias bibliográficas

- A. Ba & M. Hoffmann, *Contending Perspectives on Global Governance. Coherence, Contestation and World Order*, Londres/Nueva York, Routledge,...
- A. Davis, *Women, Race and Class*, New York, Random House, 1981
- A. Fachi, "El pensamiento Feminista Sobre el Derecho", *ACADEMIA. Revista sobre Enseñanza del derecho de Buenos Aires*, n. 6, 2005, pp. 27-47....
- A. Facio, "Hacia otra teoría crítica del Derecho" en *Las fisuras del patriarcado. Reflexiones sobre Feminismo y Derecho*, G. Herrera (Ecuador:...
- A. Lorde, *Textos escolhidos de Audre Lorde, Herética Edições Lesbofeministas independentes. I Am Your Sister - Collected and unpublished writings...*
- [A. Querejazu Escobari, "Violencias encubierta de la gobernanza global", *Estudios políticos*, n. 4, 2016, p. 154.](#)
- A. Quijano, "The Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America", *SAGE Journals*, Vol. 15, n. 2, 2000, pp. 215-232.
- A. Quijano, "The Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America", *SAGE Journals*, Vol. 15, n. 2, 2000, pp. 215-232.
- A. Ruiz, "La construcción jurídica de la subjetividad no es ajena a las mujeres", en *El derecho en el género y el género en el derecho*, H....
- A. Shalit, R. Heynen, E. Van Der Meulen, "Human Trafficking and Media Myths: Federal Funding, Communication Strategies, and Canadian Anti-Trafficking..."
- A/HRC/44/45, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 6 April 2020, by M.G. Giammarinaro.
- Angela Davis, bell hooks, Kimberlé Crenshaw y Patricia Hill Collins, que han puesto en evidencia la intersección de las categorías de raza,...
- B. de S. Santos, *Do Pós-Moderno ao Pós-Colonial. E para além de um e outro*. Coimbra, Centro de Estudos Sociais/Universidade de Coimbra, 2004,...
- B. Hooks, *Ain't I a woman? Black woman and feminism*, Boston, South and End Press, 1981.
- B. Hooks, *Feminist Theory: From Margin to Center*, Boston, South End Press, 1984
- [B. Rodríguez Ruiz, "Cuerpo y autonomía relacional. Perspectivas desde el aborto", en *Autonomía, género y derecho. Debates en torno al cuerpo...*](#)
- [B. Rodríguez-Ruiz, "Hacia un Estado post-patriarcal. Feminismo y ciudadanía", *Revista de Estudios Políticos*, n. 149, 2010, pp. 87-12.](#)
- C. Epstein, "The postcolonial perspective: an introduction", *International theory*, Vol. 6, n. 2, 2014, pp. 294-311.

- C. Gilligan, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge, Massachusetts, London, Harvard University Press,...
- C. Mackinnon, *Feminismo inmodificado*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2014.
- C. Menkel-Meadow, "Feminist Legal Theory, Critical Legal Studies, and Legal Education Or the Fem-Crits Go to Law School", *Journal of Legal...*
- [C. Sánchez-Palencia, "Nómadas, Caníbales y otras Ex-centricidades: consideraciones teóricas sobre la escritura postcolonial", en Literaturas...](#)
- C.T. Mohanty, "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourse", en *Colonial Discourse and Postcolonial Theory: A Reader*,...
- D. Bahri, "Feminism and Postcolonialism in a Global and Local Frame", en *Vents d'Est, vents d'Ouest: Mouvements de femmes et féminismes anticoloniaux*,...
- D. Bahri, "Feminism and/in Postcolonialism", *Rev. Estud. Fem.*, Vol. 21, n. 2, 2013, pp. 659-688.
- E. Grabham, D. Cooper, J. Krishnadas & D. Herman, *Intersectionality and Beyond*, Abingdon, Routledge-Cavendish, 2009.
- [E. Pomares Cintas, "La prostitución, rehén permanente del discurso de la trata de personas", Revista del Laboratorio Iberoamericano para el...](#)
- E. Said, *Orientalism*, Portland, Pantheon, 1978.
- F.E. Olsen, *Feminism and Critical Legal Theory: An American Perspective*. New York, NYU, 1990, p. 205.
- G. Minda, *Postmodern legal movements*, New York, NYU, 1995.
- [G. Rubin, El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo. Nueva Antropología \[en línea\], VIII n. 30, 1986, pp. 95-145....](#)
- G.C. Spivak, "Can the subaltern Speak?", en *The postcolonial studies reader*, ed. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin (Londres: Routledge,...
- G.C. Spivak, "Subaltern Studies: Deconstructing Historiography", en *Selected Subaltern Studies*, R. Guha y G.C. Spivak, Oxford-New York, Oxford...
- [G.C. Spivak, Crítica de la razón poscolonial. Hacia una historia del presente evanescente, Madrid, Akal, 2010,](#)
- H. Bhabha, *The Location of Culture*, London, Routledge, 1994, pp. 5-6.
- H.B. Becker, *Moral Entrepreneurs. Part One – Introductory Issues*, disponible en https://www.personal.psu.edu/exs44/406/becker_moral_entr_from_weitzer.pdf.
- I. Young, *La justicia y la política de la diferencia*, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000, p. 167.
- Instrumento que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado Transnacional. Adoptada por la Resolución 55/25...
- [J. Herrera Flores, "De habitaciones propias y otros espacios negados. Una teoría crítica de las opresiones patriarcales", Cuadernos Deusto...](#)
- J. Scott, *El género: una categoría útil para el análisis histórico*, disponible en: https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/Genero-Mujer-Desarrollo/EI_Genero_Una...

- K. Crenshaw, "Race, Reform and Retrenchment: Transformation and Legitimation in Anti-Discrimination Law.", Harvard Law Review, Vol. 101, 1988,...
- K. Crenshaw, Kimberlé. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist..."
- K. Kempadoo, "The Modern-Day White (Wo)Man's Burden: Trends in Anti-Trafficking and Anti-Slavery Campaigns", Journal of Human Trafficking,...
- K. Kempadoo, "The war on human trafficking in the Caribbean", Race & Class, Vol. 49, n. 2, pp. 79-85.
- L. Len Lim, El Sector del Sexo: Las Bases Económicas y Sociales de la prostitución en el Sudeste Asiático, Ginebra, OIT, 1998, disponible...
- M. Ionescu, A Human Security Approach to Anti-trafficking Policies in the EU: Tackling the Structural Sources of Vulnerability, 2005, p. 219,...
- M. Lagarde, Los Cautiverios de las Mujeres. Madresposas, putas, monjas, presas y locas, México, UNAM, 2005.
- M. Lamas, El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, México, Universidad Autónoma de México/ Miguel Angel Porrúa,...
- [M. Lugones, "Colonialidad y Género", Tabula Rasa: revista de humanidades, n. 9, 2008, pp. 73-102](#)
- M.J. Vega Ramos, Imperios de papel. Introducción a la crítica postcolonial, Barcelona, Crítica, 2003, p. 294.
- [M.R. Cobo-Piñero, "From Africa to America: Precarious Belongings in NoViolet Bulawayo's We Need New Names", Atlantis, Vol. 40, n. 2, 2018,...](#)
- M.R. Cobo-Piñero, "NoViolet Bulawayo's We Need New Names: Mobilities and the Afropolitan picaresque", Journal of Postcolonial Writing, Vol....
- N. Fraser, "La justicia social en la época de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación", Con/textos,...
- [N. Fraser, "La lucha por las necesidades: Esbozo de una teoría crítica socialista-feminista de la cultura política del capitalismo tardío",...](#)
- N. Sharma, "AntiTrafficking Rhetoric and the Making of a Global Apartheid", NWSA Journal, Vol. 17, n. 3, 2005, pp. 88–111.
- O. Hankivsky & R. Cormier, "Intersectionality: Moving Women's Health Research and Policy Forward", Women's Health Research Network, Vancouver,...
- P. Balbuena, "La justicia tiene rostro de mujer. Obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia", El Otro Derecho, n. 35, 2006, pp....
- P. Bourdieu, La dominación masculina, Barcelona, Editora Anagrama, 1999, p.27.
- P. Hill Collins, "Toward a new vision: race, class and gender as categories of analysis and connection", Race, Sex and Class, Vol. 1, n. 1,...
- P. Hill Collins, Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, New York y London, Routledge, 2000.
- P. Hill Collins, Fighting Words: Black Women and the Search for Justice, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998.

- P. Kotiswaran, "Beyond Sexual Humanitarianism: A Postcolonial Approach to Anti-Trafficking Law", *Uc Irvine Law Review*, Vol. 4, 2014, p. 353.
- R. Dworkin, *Freedom's Law. The Moral Reading of the American Constitution*, Oxford, Oxford University Press. 1996, p. 236.
- R. Giraldo Díaz, "Poder y Resistencia en Michel Foucault", *Tabula Rasa*, Vol. 4, 2006, pp. 118-119.
- [R. Grosfoguel, "Para descolonizar os estudos de economia política y os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e..."](#)
- [R. Mestre I Mestre, "La jurisprudencia del TEDH en materia de trata de seres humanos y la necesidad de regresar a las categorías jurídicas..."](#)
- [R. Segato, La guerra contra las mujeres, Madrid, Traficantes de sueños, 2016.](#)
- R.-K. Mishra, "Postcolonial feminism: Looking into within-beyond-to difference", *International Journal of English and Literature*, Vol. 4,...
- S. Benhabib, "El otro generalizado y el otro concreto: la controversia Kohlberg-Gilligan y la teoría feminista", en *Teoría feminista y teoría...*
- S. Cohen, *Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers*, Routledge, London and New York, 2011.
- S. Federici, *El Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2010.
- S. Hall, *The spectacle of the other. Representation: Cultural representations and signifying practices*, SAGE, 1997, Vol. 7.
- S. Mullally, "Migration, Gender and the Limits of Rights", en *Human Rights and Immigration*, R. Rubio-Marín (ed.) (Oxford: Oxford University...
- S. Okin, "Is Multiculturalism Bad for Women?", en *Is Multiculturalism Bad for Women?*, J. Cohen, M. Howard, & M. Nussbaum (ed.) (Princeton:...
- S.N. Grovogui, "Postcolonialism", en *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, T. Dunne, M. Kurki y S. Smith (ed.) (Oxford:...
- T. De Lauretis, "La Tecnología del Género". Tomado de *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*, London, Macmillan Press,...
- UNODC. *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*. New York/Austria, 2008. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf
- V. Amos & P. Parmar, "Challenging Imperial Feminism", *Feminist Review*, Vol. 27, n. 3, 1984, p. 5.
- V. Jabri, "Disarming norms: postcolonial agency and the constitution of the International", *International Theory*, n. 6, 2014, pp. 372-390.
- [W. Correa Da Silva, "La Interseccionalidad en la Trata de Seres Humanos: Un encuentro necesario para el enfoque de Derechos Humanos", en Trata...](#)
- W. Correa Da Silva, "La Relación Postcolonial Entre Groenlandia Y Dinamarca En Borgen", *Revista Relações Internacionais*, Vol. 1, n. 30, 2021,...

- [W. Correa Da Silva, "Tráfico Humano en el contexto de crisis migratoria del Mediterráneo: Riesgos y amenazas para la protección de los Derechos..."](#)
- [W. Correa Da Silva, Regime Internacional de Enfretamento ao Tráfico de Pessoas. Avanços e desafios para a proteção dos direitos humanos, Lumen...](#)
- W. Mignolo, Local histories/ global designs. Coloniality, subaltern knowledges, and border thinking, New Jersey, Princeton University Press,...

Proyecto de investigación: Programa de investigación de captación al talento investigador "EMERGIA" Ref.: 0092_2020. Subvencionado por la Junta de Andalucía (2021-2025).